

Lelakon Sang Model: Mengurai Kuasa, Menjadi Rasa, Menjadi Cipta, Menjadi Karya

Gardina Aulia Nuha¹, Dwima Nadya Maghvira², Wasilah Agustina³

¹Accounting Department, Faculty of Economics, Jember Muhammadiyah University
Email: gardinaaulinnuha@gmail.com

^{2,3}Accounting Department, Faculty of Economics and Business, University of Jember
Email: dwimanadya27@gmail.com wasilahagustina@gmail.com

ARTICLE INFO

Article history:

Received: 15 October 2019

Revised: 17 October 2019

Accepted: 30 November 2019

Key words:

Perceived usefulness, perceived ease of use, attitudes towards usage, technology acceptance model

ABSTRACT

The article tells about model of technology acceptance. A system used by the end user necessary to test whether the system effectively and efficiently can be applied by user. Technology Acceptance Model (TAM) adopted the Theory of Reasoned Action (TRA) that is widely used to predict the acceptance and usefulness of the system information. TAM uses a comparison between the Theory of Reasoned Action (TRA) and the Theory of Planned Behavior (TPB). TAM is designed to predict the acceptance or use of information systems by users and profit for a job. An acceptance of the theory of information systems began to be implemented in Indonesia from 2004 until today, which adopts the model proposed Davis et al in 1989. The theory was apparently accepted by the public to assess the acceptance of a system by the user based on its core construct perceived Ease of Use (PEOU) and perceived usefulness (PU). In Indonesia some researchers are implementing TAM 1989 at different locations, in various sectors as well as the time and different situations by using several different methods of analysis in each study. A significant result of variables in TAM lead this theory can be applied further in other information systems in Indonesia in addition to that already done the research for TAM is very easy to apply and be accepted by the public in a variety of sectors, namely in the public sector, business or private.

1. PENDAHULUAN

Technology Acceptance Model (TAM) mengadopsi Theory of Reasoned Action (TRA) yang banyak digunakan untuk memprediksi penerimaan dan kegunaan dari teknologi informasi atau TI (Vankatesh dan Davis, 1996). TAM menggunakan perbandingan antara Theory of Reasoned Action (TRA) dan Theory of Planned Behaviour (TPB). Teori dalam TAM

menggambarkan tingkah laku seseorang dengan tujuan penggunaan sistem yang ditentukan dalam dua variabel utama: pertama, perceived usefulness (POU), dimana seseorang percaya bahwa dengan menggunakan sistem dapat meningkatkan kinerja pekerjaannya. Kedua, perceived ease of use (PEOU), dimana seseorang percaya bahwa menggunakan sistem akan memperkecil usaha (Venkatesh dan Davis, 2000).

Dalam 10 tahun setelah diperkenalkannya TAM, penerimaan pengguna sistem informasi yang mempertimbangkan penilaian menggunakan TAM berkembang dengan sangat pesat (Venkatesh dan Davis, 2000). Venkatesh dan Davis (2000), hingga Januari tahun 2000 menemukan 424 kutipan jurnal di Social Science Citation Index pada dua artikel jurnal yang memperkenalkan TAM (yaitu Davis, 1989 dan Davis dkk, 1989). Kemudian Lee (2003) menemukan 698 kutipan jurnal di tahun 2003 dimana TAM telah diimplementasikan pada beberapa teknologi yang berbeda (seperti word processors, e-mail, WWW, GSS, Sistem Informasi Rumah Sakit), pada situasi yang berbeda (seperti waktu dan budaya) dengan faktor pengendali yang berbeda (seperti jenis kelamin, tipe dan ukuran organisasi) serta subyek yang berbeda (seperti sarjana, pascasarjana, dan karyawan yang berpengalaman) menerapkan TAM dan mempercayainya memiliki kekuatan yang dapat dimanfaatkan. Hingga saat ini banyak peneliti sistem informasi yang masih melakukan studi menggunakan teori dalam TAM, begitu juga dengan peneliti Indonesia.

2. LARAHAN LAKON-LAKON UTAMA

Lakon Pertama: Theory of Reasoned Action (TRA)

TRA diperkenalkan pada tahun 1975 oleh Fishbein dan Ajzen yang digunakan untuk memprediksi sikap dan tingkah laku individu. Model TRA ditunjukkan dalam gambar 1. TRA menyatakan bahwa penentu utama dari perilaku individu yaitu keinginan untuk berperilaku yang dipengaruhi oleh sikap dalam perilaku dan norma subyektif. Sikap dalam perilaku diartikan sebagai perasaan positif atau negatif seorang individu dalam melaksanakan perilaku tersebut. Sedangkan norma subyektif adalah persepsi seseorang bahwa pemikiran orang-orang disekitarnya tentang apakah ia harus melakukan atau tidak melakukan perilaku tersebut. Sikap dalam perilaku dipengaruhi oleh keyakinan tentang konsekuensi dari tindakan yang dilakukan oleh individu dan aspek keyakinan evaluatif tentang konsekuensi tersebut. Sedangkan norma subyektif dipengaruhi keyakinan normatif tentang yang orang lain harapkan dan motivasi untuk mempengaruhi keyakinan normatif (Hatta, 2009).

Lakon Kedua: Theory of Planned Behavior (TPB)

TPB merupakan teori yang dikembangkan dari TRA oleh Ajzen pada tahun 1991. Dalam TPB terdapat penambahan variabel persepsi kontrol perilaku untuk menjelaskan situasi ketika individu tidak memiliki kontrol atas perilaku yang diinginkan. Persepsi kontrol perilaku diartikan sebagai persepsi kemudahan atau kesulitan dalam melakukan perilaku (Hatta, 2009). Seperti yang ditunjukkan pada gambar 2, dalam TPB dijelaskan bahwa persepsi kontrol dipengaruhi oleh kontrol keyakinan dan persepsi kekuatan. Kontrol keyakinan adalah keyakinan tentang peluang yang bisa digunakan menjadi pengalaman orang lain atau pengaruh dari informasi lain untuk meningkatkan atau menurunkan kesulitan dalam melakukan perilaku tertentu. Persepsi kekuatan adalah kekuatan dari faktor kontrol yang dapat memfasilitasi atau menghambat pelaksanaan perilaku tertentu.

Lakon Utama: Technology of Acceptance Model (TAM)

TAM dikemukakan oleh Davis pada tahun 1989 yang merupakan perpanjangan dari TRA. TAM didesain untuk memprediksi penerimaan atau penggunaan sistem informasi oleh user dan keuntungan bagi sebuah pekerjaan (Hatta, 2009). Penggunaan sebuah teknologi informasi dalam TAM dipengaruhi oleh keinginan untuk berperilaku. Keinginan berperilaku seorang individu dipengaruhi oleh dua persepsi utama yaitu persepsi manfaat (perceived usefulness/POU) dan persepsi kemudahan dalam menggunakan (perceived ease of use/PEOU). Persepsi manfaat (POU) didefinisikan dimana seseorang percaya bahwa dengan menggunakan sistem dapat meningkatkan kinerja pekerjaannya. Sedangkan, persepsi kemudahan dalam menggunakan (PEOU), dimana seseorang percaya bahwa menggunakan sistem akan memperkecil usaha (Venkatesh dan Davis, 2000).

Pada tahun 2000, Venkatesh dan Davis mengembangkan model TAM yang diberi nama TAM 2 dengan menjelaskan beberapa variabel tambahan yang mempengaruhi variabel perceived usefulness (PU). Seperti yang ditunjukkan dalam Gambar 4, PU dipengaruhi langsung oleh beberapa faktor eksternal seperti norma subyektif, image, kesesuaian pekerjaan, kualitas output dan hasil yang dapat didemonstrasikan. Pengaruh norma subyektif terhadap PU juga

dapat terjadi melalui variabel image atau pengalaman dari individu. Kemudian juga terdapat dua variabel yang mempengaruhi keinginan untuk menggunakan yaitu variabel pengalaman dan voluntaries yang keduanya sebagai variabel moderating dari variabel norma subyektif.

Pengaruh norma subyektif konsisten dengan model TRA yang berarti persepsi seseorang bahwa orang-orang penting baginya berpikir dia harus atau tidak harus melakukan perilaku tertentu. Norma subyektif dapat mempengaruhi keinginan seseorang dalam berperilaku secara langsung. Keinginan tersebut dapat dicapai dengan voluntaries atau karena adanya aturan yang mengharuskan seseorang untuk menggunakan sebuah teknologi informasi. Dalam TAM 2, variabel voluntaries menjadi variabel moderasi antara variabel norma subyektif yang mempengaruhi keinginan individu untuk berperilaku. Pengaruh langsung dari norma subyektif juga dapat dimoderasi oleh pengalaman seorang individu dalam menggunakan teknologi informasi. PU dapat secara langsung dipengaruhi oleh norma subyektif dan dipengaruhi norma subyektif melalui image. Image juga dapat mempengaruhi PU secara langsung. Image diartikan sebagai keyakinan seseorang yang berada dalam kelompok sosial dalam dunia kerja bahwa dia melakukan perilaku dalam penggunaan sistem kemudian cenderung dapat mengangkatnya tetap berdiri dalam kelompok.

PU juga dipengaruhi langsung oleh kesesuaian pekerjaan, kualitas output dan hasil yang dapat didemonstrasikan. Kesesuaian pekerjaan diartikan sebagai persepsi individu mengenai sejauh mana sistem target ini berlaku untuk pekerjaannya. Kemudian kualitas output didefinisikan sebagai capaian dari sebuah sistem dengan pertimbangan seberapa baik sistem melakukan tugas-tugas dalam pekerjaan seseorang. Sedangkan hasil yang dapat didemonstrasikan berarti perwujudan dari hasil menggunakan sistem (Venkatesh dan Davis, 2000).

Pada tahun 2008, Venkathesh dan Bala kembali mengembangkan TAM yang diberi nama TAM 3 (Gambar 5). TAM 3 terdiri dari faktor-faktor yang mempengaruhi PU dan PEOU secara terpisah. PU dipengaruhi oleh variabel proses sosial (norma subyektif, voluntaries, pengalaman dan image) dan variabel proses berperan kognitif (kesesuaian pekerjaan, kualitas output dan hasil yang dapat didemonstrasikan). PEOU

dipengaruhi oleh variabel penahan (*computer self-efficacy*, persepsi kontrol eksternal, kecemasan komputer, *computer playfulness*) dan variabel penyesuaian (persepsi kenyamanan dan dapat digunakan secara obyektif).

3. BANTARAN LAKON CARANGAN

Penelitian TAM Di Indonesia

Ada banyak penelitian di Indonesia yang menerapkan TAM model Davis yang dikemukakan pada tahun 1989. Artikel ini memberikan beberapa contoh penelitian yang dilakukan di Indonesia dengan menggunakan TAM sebagai dasar teori dalam penelitian yang dilakukan di beberapa sektor dari tahun ke tahun. Misalnya, pada tahun 2004 terdapat 2 penelitian di bidang pemerintahan yang menggunakan PC yakni persepsi pengguna tentang kegunaan Teknik Audit Berbantuan Komputer/TABK (PU) tetap terbukti memiliki pengaruh terhadap penerimaan pengguna akan TABK. Penerapan pada tahun 2011 salah satunya diambil penelitian di bidang perbankan bahwa persepsi kemudahan penggunaan (EOU) berpengaruh signifikan terhadap persepsi manfaat (USE) dan sikap (ATT). Dilanjutkan penelitian penerapan TAM pada tahun 2012 dalam penggunaan aplikasi pajak. Penerapan TAM di tahun 2013 semakin merata di bidang sektor publik dalam aplikasi SIMDA yakni Persepsi sikap penggunaan aplikasi SIMDA berpengaruh terhadap perilaku untuk tetap menggunakan Aplikasi SIMDA yang diimplementasikan di SKPD Kabupaten Pasaman.

Dari beberapa gambaran penerapan TAM dan grafik diatas, berikutnya merupakan deskripsi dari beberapa penelitian yang menggunakan penelitian penerapan TAM di Indonesia dari tahun ke tahun.

Penelitian Tahun 2004

Sistem kantor di sektor publik

Penelitian Natalia Tangke tahun 2004 berfokus pada analisa Penerimaan Penerapan Teknik Audit Berbantuan Komputer (TABK) Dengan Menggunakan Technology Acceptance Model (TAM). Hasil penelitian menunjukkan bahwa persepsi pengguna tentang kemudahan dalam menggunakan TABK (PEOU) memberikan pengaruh yang signifikan terhadap persepsi pengguna tentang kegunaan TABK (PU). Persepsi pengguna tentang kegunaan TABK (PU) tidak terbukti memberikan pengaruh

yang signifikan terhadap sikap pengguna tentang penggunaan TABK (ATT). Persepsi pengguna tentang kemudahan dalam menggunakan TABK (PEOU) terbukti memberikan pengaruh yang signifikan terhadap sikap pengguna tentang penggunaan TABK (ATT). Sikap pengguna tentang penggunaan TABK (ATT) tidak terbukti memberikan pengaruh yang signifikan terhadap penerimaan pengguna akan TABK. Persepsi pengguna tentang kegunaan TABK (PU) tetap terbukti memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penerimaan pengguna akan TABK.

Penelitian Tahun 2005

Sistem Tujuan Umum

Penelitian di tahun 2005 yang menerapkan model TAM dengan objek pengguna internet dapat ditemukan dalam penelitian Sulistyarini (2005) yang menguji *collaboration technology* berdasarkan pada teori TAM dengan objek penelitiannya adalah penerapan internet content filters dalam browser internet yang dipergunakan user untuk melakukan browsing di internet. Hasil penelitian menunjukkan bahwa karakteristik pekerjaan berpengaruh dominan terhadap penerapan *collaboration technology*. Wahid (2005) juga melakukan penelitian dengan memahami internet di Indonesia dengan menggunakan TAM yang dikembangkan oleh Davis et al. dengan memasukkan variabel eksternalnya adalah gender. Di kalangan perempuan pengaruh kemudahan yang dipersepsikan terhadap adopsi lebih tinggi daripada pengaruhnya di kalangan laki-laki. Tingkat kemahiran teknologi informasi (*self-efficacy*) yang rendah di kalangan perempuan. Faktor-faktor sosial dan kultural (seperti bagaimana perempuan diposisikan dalam sebuah masyarakat) juga berpengaruh dalam konteks adopsi teknologi.

Penelitian Tahun 2006

Sistem Bisnis (Online) di perbankan

Penelitian Sekundera (2006) menguji model penerimaan (*acceptance*) penggunaan sistem *core banking* di Bank ABC dengan menggunakan model *Technology*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa model TAM dapat menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan penggunaan sistem *core banking* di Bank ABC yaitu variabel kemanfaatan dan kemudahan penggunaan. Sedangkan mempergunakan model EUCS, variabel-variabel akurasi, ketepatan waktu dan

kemudahan mempengaruhi penerimaan penggunaan sistem *core banking* di Bank ABC. Namun variabel isi dan bentuk tidak mempengaruhi penerimaan penggunaan sistem *core banking* di Bank ABC.

Penelitian Tahun 2007

Sistem bisnis (Online) di perbankan

Dalam dunia bisnis, sektor perbankan menuntut untuk selalu diadakannya inovasi-inovasi dalam rangka pengembangan teknologi di dalamnya, seperti penelitian yang dilakukan oleh Maharsi (2007) dan Kusuma (2007) yang meneliti tentang layanan internet banking dalam perbankan. Dalam Maharsi (2007) diperoleh bukti bahwa faktor yang mempengaruhi minat menggunakan *internet banking* adalah *Perceived Usefulness*, *Perceived Ease of Use*, dan *Perceived Credibility*. Faktor *Computer Self Efficacy* juga berpengaruh pada minat menggunakan *internet banking* secara tidak langsung melalui *Perceived Usefulness*, *Perceived Ease of Use*, dan *Perceived Credibility*. Sedangkan dalam Kusuma (2007) disampaikan bahwa jasa aliansi, kesesuaian tugas, dan persepsi kemudahan penggunaan merupakan faktor-faktor penting yang mendorong sikap positif terhadap pengadopsian jasa pelayanan internet banking. Pengguna dari budaya yang berbeda menggambarkan perbedaan kepentingan dalam menilai teknologi.

Sistem kantor di sektor publik

Hasil penelitian Rahardi (2007) tentang peranan teknologi informasi dalam peningkatan pelayanan di sektor publik dengan mengadopsi model TAM menunjukkan kemudahan penggunaan dan manfaat dirasakan tidak berpengaruh terhadap penerimaan TI, sebaliknya kemudahan penggunaan berpengaruh terhadap manfaat dirasakan.

Penelitian Tahun 2008

Sistem kantor di koperasi

Yananto (2008) melakukan penelitian untuk menganalisis implikasi penggunaan TIK pada Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (KUKM) peserta UG-ICTA dengan pendekatan *Technology Acceptance Model (TAM)*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa persepsi pengguna terhadap kemudahan dalam menggunakan perangkat TIK (*PEOU*) berpengaruh secara signifikan terhadap persepsi pengguna terhadap tingkat kegunaan perangkat TIK (*PU*). Persepsi pengguna terhadap kegunaan

TIK (PU) dan sikap pengguna terhadap penggunaan TIK (ATU) berpengaruh secara signifikan terhadap nilai strategis kebijakan perusahaan (SV), sedangkan persepsi pengguna terhadap kemudahan dalam menggunakan TIK (PEOU) tidak berpengaruh secara signifikan terhadap nilai strategis kebijakan perusahaan (SV). Besarnya pengaruh pemanfaatan TIK terhadap peningkatan daya saing KUKM dapat dilihat dari nilai strategis yang diperoleh perusahaan (SV).

Penelitian Tahun 2010

Sistem bisnis (Online) di perkantoran

Sudaryana (2010) melakukan penelitian untuk mengetahui faktor – faktor yang mempengaruhi penerimaan perusahaan pengguna jasa terhadap penerapan sistem online Indonesia National Single Window (INSW) , dengan menggunakan *Technology Acceptance Model* (TAM). Variabel yang diteliti yakni persepsi pengguna tentang kemudahan penggunaan sistem INSW (PEOU), persepsi pengguna tentang kemudahan penggunaan system INSW (PU), sikap pengguna efisiensi proses sistem INSW (EP), dan penerimaan pengguna terhadap sistem INSW (ACC). Penelitian ini berhasil membuktikan bahwa faktor yang berpengaruh langsung terhadap efisiensi proses (EP) pengguna jasa adalah persepsi perusahaan pengguna aplikasi INSW tentang penerimaan sistem INSW (ACC). Persepsi Perusahaan pengguna aplikasi INSW terhadap kemudahan dalam menggunakan aplikasi INSW (PEOU) dan persepsi perusahaan pengguna aplikasi INSW tentang kegunaan aplikasi INSW (PU) juga berpengaruh terhadap *Process Efficiency* (EP) perusahaan, hanya saja pengaruhnya tidak langsung tetapi melalui persepsi perusahaan pengguna sistem INSW tentang penerimaan aplikasi INSW (ACC).

Penelitian Tahun 2011

Sistem bisnis (Online) di Perbankan

Penelitian yang dilakukan oleh Mayasari (2011) pada sektor perbankan pengguna Klik BCA. Penelitian ini menunjukkan bahwa persepsi kemudahan penggunaan berpengaruh signifikan terhadap persepsi manfaat dan sikap nasabah dalam menggunakan internet banking. Intensi perilaku dalam menggunakan internet banking merupakan konsekuensi dari sikap nasabah. Persepsi manfaat dalam penelitian ini tidak berpengaruh signifikan terhadap sikap dan intensi perilaku nasabah dalam menggunakan internet

banking. Dengan demikian persepsi kemudahan penggunaan merupakan variabel antecedent sikap nasabah dalam menggunakan internet banking.

Sistem kantor di KAP

Adapun penelitian pada KAP di daerah Jawa Tengah yang dilakukan oleh Dewayanto (2011) yang menyimpulkan bahwa kemudahan penggunaan komputer mikro akan mengurangi usaha (baik waktu maupun tenaga) seseorang (auditor) di dalam melaksanakan aktivitas audit.

Sistem kantor di Pendidikan

Penelitian dilakukan oleh Asrori (2011) menilai penggunaan dosen terhadap Sistem Informasi Penilaian Kinerja (Silkados) dengan tujuan meningkatkan laporan akuntabilitas beban kerja dan penilaian kinerja dosen di Universitas Negeri Semarang menyimpulkan bahwa Silkados sangat bermanfaat dan mudah digunakan dosen sebagai pemakai untuk tujuan evaluasi beban kerja dan kinerja, kegunaan dan kemudahan penggunaan Silkados berpengaruh positif pada intensi menggunakan Silkados, intensi menggunakan Silkados berpengaruh positif pada penggunaan Silkados untuk tujuan meningkatkan akuntabilitas pelaporan beban kerja dan evaluasi kinerja dosen sebagai bagian dari perwujudan Tridharma Perguruan Tinggi. Penelitian lain yang dilakukan oleh Heri Purnomo bahwa model TAM dan *theory planned of behavior* mampu menjelaskan antecedent niat teknologi.

Penerapan Tahun 2012

Sistem Kantor di Perbankan

Penelitian dilakukan oleh Suwardikha (2012) dan Hillery (2012) di sektor perbankan yang mempengaruhi penggunaan SIA yang menyatakan bahwa persepsi manfaat dari penggunaan TIK adalah faktor kunci UMKM dalam menerapkan TIK, serta penerapan TIK lebih banyak pada UMKM di Qingdao (Provinsi Shandong Cina Utara) dibandingkan dengan Depok.

Sistem tujuan umum di Pendidikan

Di kalangan pelajar juga diteliti dalam penggunaan TAM yakni pada penelitian yang dilakukan oleh Ana (2012) menyatakan bahwa *Technology Acceptance Model* (TAM) dapat digunakan untuk membangun model penerimaan teknologi internet di kalangan pelajar.

Sistem kantor (Online) di Sektor Publik

Anangadipa (2012) melakukan penelitian dalam penggunaan aplikasi pajak yang menunjukkan bahwa persepsi kontrol keperilakuan merupakan faktor utama yang mempengaruhi perilaku wajib pajak dalam menggunakan Aplikasi Pajak. *Theory of Planned Behavior* (TPB) dan *Technology Acceptance Model* (TAM) dapat diintegrasikan sebagai model penelitian untuk menjelaskan perilaku wajib pajak dalam menggunakan Aplikasi Pajak.

Penerapan TAM Tahun 2013

Sistem bisnis (Online) di sektor perbankan

Pertiwi (2013) melakukan penelitian pada Bank Mandiri, dalam penelitian ini menunjukkan bahwa risiko, manfaat dan kemudahan penggunaan sangat mempengaruhi kepercayaan nasabah dalam menggunakan internet banking. Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Brian Dwi (2013) yang menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan pada persepsi kemudahan penggunaan terhadap minat menggunakan internet banking

Ari (2013) yang melakukan penelitian di sektor perbankan juga menyimpulkan dari hasil penelitiannya bahwa konstruk kegunaan persepsian dan kemudahan penggunaan persepsian dalam *Technology Acceptance Model* berpengaruh positif terhadap sikap perilaku dalam menggunakan *Core Banking System*. Konstruk sikap perilaku dalam *Technology Acceptance Model* dan konstruk pengaruh sosial yang merupakan pengembangan dari *Technology Acceptance Model* berpengaruh positif terhadap minat menggunakan *Core Banking System*.

Sistem kantor (Online) di Sektor publik

Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad (2013) membuktikan bahwa: 1) Persepsi Kemudahan Penggunaan berpengaruh signifikan dan positif terhadap Persepsi Kemanfaatan. 2) Persepsi Kemudahan Penggunaan berpengaruh signifikan dan positif terhadap Sikap Penggunaan. 3) Persepsi Kemanfaatan berpengaruh signifikan positif terhadap Sikap Penggunaan. 4) Persepsi Kemanfaatan berpengaruh signifikan positif terhadap Perilaku Untuk Tetap Menggunakan. 5) Sikap Penggunaan berpengaruh signifikan positif terhadap Perilaku Untuk Tetap Menggunakan. 6) Perilaku Untuk Tetap Menggunakan berpengaruh signifikan positif terhadap Keberhasilan Implementasi Aplikasi SIKD.

Selanjutnya Azriani (2013) melakukan penelitian yang menunjukkan bahwa minat keperilakuan individu menggunakan piranti lunak secara positif dipengaruhi oleh persepsi kemudahan, sikap, dan kontrol perilaku individu, sedangkan, persepsi kegunaan dan norma subjektif tidak memengaruhi minat keperilakuan individu. Penelitian oleh Fuad Budiman yang meneliti aplikasi SIMDA dapat diterapkan dengan baik dengan memakai faktor-faktor TAM didalamnya. Keberhasilan aplikasi SIMDA memberikan manfaat positif bagi pengguna.

Sistem tujuan umum (Online) di sektor pendidikan

TAM juga dapat diterapkan di lingkungan pelajar yaitu penelitian yang dilakukan oleh Saifudin (2013) memperlihatkan bahwa kemampuan individu (*computer self-efficacy* and *knowledge of search domain*) berpengaruh secara signifikan pada ketertarikan mahasiswa dalam menggunakan internet jika dilihat dari kemudahan dalam penggunaannya. Kemudian, norma subyektif mempengaruhi ketertarikan mahasiswa secara langsung walaupun kegunaan ataupun kemudahan dalam penggunaannya tidak diperhatikan.

Selanjutnya penelitian Satya (2013) yang menganalisis konsep *framework policy internet* sehat dalam konteks penelitian ini adalah menganalisa segala bentuk tingkat kepentingan dalam penggunaan internet pada lingkungan perguruan tinggi secara benar yang digunakan, sebagai suatu analisa dalam menentukan atau bagaimana menyusunnya, mengimplementasi, serta mengelolanya secara efektif dan efisien, agar tujuan pengoptimalan kinerja dapat tercapai.

Slamet Erma Yudi, Johan J.C. Tambotoh (2013) dan Destiana (2013) menyatakan teknologi informasi dan media sosial akan dapat dengan cepat diterima oleh lingkup sosial apabila memiliki karakteristik berupa tingkat penggunaan yang mudah, memberi manfaat dan memberi nilai tambah bagi individu maupun organisasi.

Sistem komunikasi (Online) di sektor komunikasi

Pada pelaku bisnis, TAM juga bisa diterapkan bahwa sebagian besar pengusaha muda di kota Bandung sudah merasakan betul manfaat dari *smartphone* dalam mendukung aktivitas bisnisnya, dan hal yang paling penting dengan adalah bahwa *smartphone* juga memiliki desain yang sangat *user friendly* sehingga

memudahkan para penggunanya. Akan tetap masalah yang masih tetap muncul adalah koneksi internet yang masih belum merata untuk semua service provider di Indonesia. Penelitian ini dilakukan Firdaus (2013). Selanjutnya Penelitian Taasim (2013) mendapati tahap penerimaan dalam e-pembayaran adalah tinggi namun penerimaan dalam menggantikannya sebagai counter maya berada pada tahap yang minimum. Dapatan ini penting sebagai pengurusan kewangan pengguna dengan lebih sistematik dan seterusnya mampu menjadikan pengguna yang bijak dalam pengurusan kewangan.

Penelitian Tahun 2014

Sistem tujuan umum (Online) di Sektor Pendidikan

Penelitian Yudiastuti (2014) meneliti tentang “*Penerapan Model TAM Dalam Analisa Pemanfaatan Schoolnet (Jardiknas Zona Sekolah) Oleh Pelajar SMP Di Kota Palembang*”. Hasil penelitian dari Helda menyebutkan bahwa: 1) Faktor kemanfaatan penggunaan tidak berpengaruh positif terhadap implementasi Jardiknas Schoolnet. 2) Faktor manfaat penggunaan berpengaruh positif terhadap penerimaan Sistem Informasi.

Sistem komunikasi (Online) di sektor komunikasi

Penelitian Rizal (2014) tentang “*Analisis Penerapan Project Management Information System (PMIS) Menggunakan Metode Technology Acceptance Model (TAM) Studi Kasus PT. INDOSAT, Tbk*”. Hasil dari penelitian ini adalah variabel laten Perceived Easy of Use (PEOU) berpengaruh pada variabel Perceived Usefulness (PU). Indikator yang mempengaruhi variable laten PU dapat menjelaskan bahwa dengan adanya PMIS dapat memudahkan pekerjaan serta meningkatkan produktivitas. Variabel Usefulness (PU) berpengaruh kepada variabel Intention to use (ITU). Sehingga dapat disimpulkan niat untuk menggunakan PMIS dipengaruhi oleh kegunaan dari PMIS tersebut dan manfaat PMIS itu timbul diakibatkan oleh mudahnya pengoperasian sistem tersebut.

Sistem kantor di perusahaan

Penelitian yang dilakukan tahun 2014 oleh Aldioctavia Vicka Paramita dan Mudjahidin menganalisis kemanfaatan dan kemudahan penggunaan aplikasi manajemen surat dengan pendekatan Technology Acceptance Model pada

PT. XYZ Surabaya yang bergerak dibidang kelistrikan di area Jawa Timur. Berdasarkan hasil pegujian, persepsi sikap terhadap persepsi minat tidak berpengaruh secara signifikan. Persepsi kemudahan berpengaruh secara positif terhadap persepsi kemanfaatan. Persepsi kemanfaatan dan kemudahan juga berpengaruh secara positif terhadap persepsi sikap. Hal yang sama juga terjadi pada pengaruh persepsi minat terhadap kenyataan.

Penelitian Tahun 2015

Sistem tujuan umum (Online) di sektor Pendidikan

Penelitian Titus Kristanto (2015) tentang rancang bangun aplikasi e-learning berbasis multiplatform untuk mata pelajaran bahasa indonesia dengan menggunakan pendekatan *technology acceptance model*. hasil dari penelitian ini adalah: 1) Siswa cukup baik dalam respon terhadap penggunaan aplikasi media pembelajaran *e-learning* berbasis *multiplatform*. 2) aplikasi layak untuk digunakan dan diterapkan. 3) Aplikasi dapat beroperasi pada 3 *operating system* yaitu Windows, Android, dan Ubuntu.

Sistem tujuan umum (Online) pada jejaring sosial

Penelitian yang dilakukan oleh Hango Arie (2015) bertujuan untuk menjelaskan pengaruh masing-masing variabel TAM model Davis 1996 terhadap kondisi nyata penggunaan sistem jejaring sosial instagram. Dari hasil analisis path yang mereka gunakan dalam penelitian telah menghasilkan kesimpulan bahwa Variabel persepsi Kemudahan Penggunaan (*Perceived Ease Of Use*) berpengaruh signifikan positif terhadap Persepsi Kemanfaatan (*Perceived Usefulness*), Variabel persepsi kemudahan penggunaan (*perceive ease of use*) memiliki pengaruh signifikan positif terhadap Sikap Penggunaan (*Attitude Toward Using*), Variabel persepsi kemanfaatan (*perceived usefulness*) memiliki pengaruh signifikan positif terhadap Sikap Penggunaan (*Attitude Toward Using*), Variabel Sikap Penggunaan (*Attitude Toward Using*) memiliki pengaruh signifikan positif terhadap perilaku untuk menggunakan (*behavioral intention use*), Variabel perilaku untuk menggunakan (*behavioral intention use*) memiliki pengaruh signifikan positif terhadap kondisi nyata penggunaan sistem (*actual system usage*).

Sistem kantor di perbankan

Penelitian yang dilakukan oleh Dedi Rianto Rahadi dan Zaniat (2015) menjelaskan bahwa penelitian ini tujuannya adalah untuk mengetahui pengaruh persepsi manfaat yang dirasakan (PU) dan dirasakan kemudahan penggunaan (PEU) dari sikap (ATU) dalam menerima teknologi informasi (ATI) di perbankan. Dari hasil penelitiannya telah menunjukkan persepsi variabel kemudahan penggunaan (PEU) berpengaruh positif dan signifikan pada sikap menggunakan IT (ATU). Persepsi variabel manfaat yang dirasakan (PU) adalah efek positif tetapi tidak signifikan pada sikap menggunakan IT (ATU). Persepsi variabel mudah digunakan (PEU) positif dan signifikan berdampak pada variabel persepsi manfaat yang dirasakan (PU). Variabel sikap menggunakan IT (ATU) berpengaruh positif dan signifikan pada penerimaan TI (ATI).

Penelitian di Indonesia yang menggunakan pengujian penerimaan sistem TI oleh user dengan menerapkan TAM dapat dikategorikan dalam beberapa tipe yaitu pada sistem bisnis, sistem bertujuan umum, sistem kantor dan sistem komunikasi sesuai dengan penggolongan yang disampaikan oleh Lee (2003). Sedangkan sektor yang menerapkan model dalam TAM yakni pada sektor perbankan, sektor publik, pendidikan, perkantoran, perhotelan hingga pariwisata. Berikut ini disajikan ringkasan dari penelitian di Indonesia yang menerapkan model TAM serta sistem informasi yang digunakan dalam TAM.

4. KESIMPULAN

Sebuah teori penerimaan sistem informasi mulai diterapkan di Indonesia sejak tahun 2004 yang mengadopsi model yang dikemukakan Davis et al tahun 1989. Teori tersebut rupanya diterima oleh masyarakat untuk menilai penerimaan sebuah sistem oleh pengguna berdasarkan konstruk utamanya yaitu PEOU dan PU (Kurniawati et al. 2017). Di Indonesia sendiri beberapa peneliti lebih banyak yang menerapkan model tersebut pada lokasi yang berbeda serta waktu dan situasi yang berbeda. Hasil yang signifikan terhadap variabel-variabel dalam TAM mengakibatkan teori ini dapat diterapkan lebih lanjut pada sistem informasi lain di Indonesia selain yang sudah dilakukan penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustini. Ketut, dkk. Penerapan Sistem Terintegrasi Panduan Pariwisata Berbasis *Mobile* Untuk Pelaku Pariwisata Di Kabupaten Buleleng Dengan Model TAM. *ISSN: 2303-3142 Vol. 3, No. 1*, April 2014.
- Ana, I Made Agus. 2012. Pengembangan Model Penerimaan Teknologi Internet Oleh Pelajar Dengan Menggunakan Konsep Technology Acceptance Model (Tam) *Jurnal Sistem Informasi Mti-Ui*, Volume 4, Nomor 2
- Angganadipa, Septian, Studi Empiris Pada Penggunaan Aplikasi Pajak: Integrasi *Theory Of Planned Behavior* Dan *Technology Acceptance Model* (Studi Empiris Pada Perusahaan *Go Public* Di Indonesia) Universitas Diponegoro Semarang. 2012
- Asrori. 2011. Penggunaan Sistem Informasi Penilaian Kinerja Dosen Dan Akuntabilitas Kinerja Dosen. *Jdm Vol. 2, No. 2*, 2011, Pp: 162-168. *Jurnal Dinamika Manajemen*
- Azriani, Narulita Rahmi. 2013. Minat Keperilakuan Individu Menggunakan Piranti Lunak Sebagai Penunjang Pelaporan Keuangan *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*. *Jamal Volume 4 Nomor 3* Halaman 330-507 Malang, Desember 2013
- Destiani, Ika. 2013. Penerimaan Media Sosial: Kajian Dalam Kalangan Pelajar Universiti Di Palembang *Jurnal Komunikasi Malaysian Journal Of Communication* Jilid 29(2) 2013: 125-140
- Dewayanto, Totok. Analisis Penerimaan Komputer Mikro Dengan Menggunakan Technology Acceptance Model (Tam) Pada Kantor Akuntan Publik (Kap) Di Jawa Tengah. *Jurnal Stie Semarang*, Vol 3, No 2, Edisi Juni 2011
- Erma Yudi, Slamet. 2013. Analisis Pemanfaatan Teknologi Informasi Menggunakan Pendekatan Innovation And Diffusion Theory (Idt) Dan Technology Acceptance Model (Tam) Seminar Nasional Ke 8 Tahun 2013: *Rekayasa Teknologi Industri Dan Informasi*
- Fatmawati, Endang. 2015. *Technology Acceptance Model (TAM) Untuk Menganalisis Penerimaan Terhadap Sistem Informasi Perpustakaan*. Dalam *Jurnal Iqra'* Volume 09 No.01 Mei, 2015.

- Firdaus, Oktri Muhammad. 2013. Efektivitas Penggunaan Smart Phone Dalam mendukung Kegiatan Bisnis Pengusaha Muda Di Kota Bandung Menggunakan Technology Acceptance Model (TAM) Seminar Nasional Ienaco – 2013 Issn: 2337-4349
- Grace. Potoh. 2013. Analisis Persepsi Pemanfaatan Sistem Informasi Komandan Sikd Pada Provinsi Dan Kabupaten/Kota Di Sulawesi Jurnal Bppk, Volume 6 Nomor 1, 2013, Halaman 1-14
- Hangono, Ari, Aditya, Siti Ragil Handayani dan Heru susilo. 2015. *Analisis Praktek TAM (Technology Acceptance Model) Dalam Mendukung Bisnis Online Dengan Memanfaatkan Jejaring Sosial Instagram*. Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya. Dalam Jurnal Administrasi Bisnis (JAB)|Vol. 26 No. 1|September 2015
- Hatta, Atika J., *Model Of Information System Operation Based On Technology Acceptance Model For Micro Financial Institutions*. Journal of Economics, Business and Accountancy Ventura Volume 14, No. 3, December 2011, pages 251 – 268
- Hillery, Deboner. 2012. Penerapan Teknologi Informasi Dan Komunikasi (Tik) Pada Umkm Dengan Menggunakan 1,2,3 Technology Acceptance Model (TAM) (Studi Kasus Di Depok Dan Qingdao) Prosiding Seminar Ilmiah Nasional Komputer Dan Sistem Intelijen (Kommit 2012) Vol. 7 September 2012. Universitas Gunadarma – Depok 18 – 19 September 2012
- Kristanto, Titus. Rinci Kembang Hapsari. Vinda Setia Nita. Siti Maimunah. Rancang Bangun Aplikasi E-Learning Berbasis Multiplatform untuk Mata Pelajaran Bahasa Indonesia dengan Menggunakan Pendekatan Tehnology Acceptance Model (TAM). *Jurnal Teknik Informatika dan Sistem Informasi Volume 1 Nomor 3 Desember 2015*
- Kusuma, Hadri. Dwi Susilowati. “Determinan Pengadopsian Layanan Internet Banking: Perspektif Konsumen Perbankan Daerah Istimewa Yogyakarta”. *JAAI Volume 11 No. 2*, Desember 2007: 125-139.
- Kurniawati, H. A., A. Arif, dan W. A. Winarno. 2017. Analisis minat penggunaan mobile banking dengan pendekatan Technology Acceptance Model (TAM) yang telah dimodifikasi. *e-Journal Ekonomi Bisnis dan Akuntansi* 4 (1):24-29.
- Lee, Younghwa, dkk. *The Technology Acceptance Model: Past, Present, and Future*. Communications of the Association for Information Systems (Volume 12, Article 50) 2003:752-780
- Maharsi, Sri. Yuliani Mulyadi. “Faktor-faktor yang Mempengaruhi Minat Nasabah Menggunakan Internet Banking dengan Menggunakan Kerangka Technology Acceptance Model (TAM)”. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan, Vol. 9, No. 1, Mei 2007: 18-28*.
- Mayasari. Feronica, dkk. “Anteseden Dan Konsekuen Sikap Nasabah Dalam Menggunakan Internet Banking Dengan Menggunakan Kerangka Technology Acceptance Model (TAM) (Survey Pada Pengguna Klikbca)”. *Seminar Nasional Teknologi Informasi & Komunikasi Terapan 2011 (Semantik 2011)*.
- Muhammad, Satria, 2013. Pengaruh Persepsi Kemudahan Penggunaan Terhadap Keberhasilan Implementasi Aplikasi Sistem Informasi Keuangan Daerah (Sikd) Dengan Persepsi Kemanfaatan, Sikap Pengguna Dan Perilaku Untuk Tetap Menggunakan Sebagai Variabel Intervening Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus Air Tawar Padang.
- Nyoman Sherina, Ni Luh. Suartana, I Wayan. Analisis Technology Acceptance Model (TAM) Terhadap Penggunaan Sistem Informasi Di Nusa Dua Beach Hotel & Spa. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana* 6.1 (2014):167-184
- Pertiwi, Fita. 2013. Pengaruh Risiko, Manfaat Dan Kemudahan Penggunaan Terhadap Kepercayaan Nasabah Dalam Menggunakan Internet Banking Di Yogyakarta (Studi Kasus Pada Nasabah Bank Mandiri) Universitas Pgri Yogyakarta, Jl. Pgri I No. 117 Sonosewu, Yogyakarta.
- Putri Sekti, Dessanti. 2013. Pengaruh Technology Acceptance Model Dan Pengembangannya Dalam Perilaku Menggunakan Core Banking System Jurnal Keuangan Dan Perbankan, Vol.17, No.2 Mei 2013
- Rahardi, Dr. Dedi Rianto. “Peranan Teknologi Informasi Dalam Peningkatan Pelayanan di Sektor Publik”. *Seminar Nasional*

- Teknologi 2007 (SNT 2007)*. Yogyakarta, 24 November 2007.
- Rizal, A. "Analisis Penerapan Project Management Information System (PMIS) Menggunakan Metode Technology Acceptance Model (TAM) Studi Kasus PT. INDOSAT, Tbk". *Income Tech, Jurnal Telekomunikasi dan Komputer*, Vol. 5, No. 1, Januari 2014.
- Saifudin, Santi Ayu Nindyowati Anita Damajanti. Pengaruh Kualitas Informasi, Kemampuan Individual, dan Norma Subyektif Terhadap Minat Mahasiswa Akuntansi dalam Menggunakan Internet Sebagai Media Sumber Pustaka (Studi Empiris di Undip dan Unika Soegijapranata Semarang). *Jurnal Dinamika Akuntansi* Vol. 5, No. 1, Maret 2013, pp. 21-34
- Satya, Barka. 2013. Analisis Penerimaan (Acceptance) Penerapan Internet Sehat Dengan Technology Acceptance Model (TAM) (Studi Kasus Pada Stmik Amikom Yogyakarta) *Jurnal Dasi* Issn: 1411-3201 Vol. 14 No. 1 Maret 2013
- Sekundera, P. L. Charlesto. "Analisis Penerimaan Pengguna Akhir Dengan Menggunakan Technology Acceptance Model Dan End User Computing Satisfaction Terhadap Penerapan Sistem Core Banking Pada Bank ABC". *Tesis*. Universitas Diponegoro. 2006.
- Suardikha, I Made Shada. 2012. Pengaruh Implementasi Budaya Tri Hita Karana Terhadap Penggunaan Sistem Informasi Akuntansi Dimediasi Keyakinan-Diri Atas Komputer, Keinovatifan Personal, Persepsi Kegunaan, Dan Persepsi Kemudahan Penggunaan Pada Bank Perkreditan Rakyat Di Bali. Sna 15 Banjarmasin Universitas Lambung Mangkurat 20-23 Sept 2012
- Sudaryana, Hendra, Sonny dan Fajar Baskoro. "Indonesia National Single Window Menggunakan Technology Acceptance Model Studi Kasus Balai Karantina Ikan." *Prosiding Seminar Nasional Manajemen Teknologi XII. Program Studi MMT-ITS, Surabaya 7 Agustus 2010*.
- Sulistyarini, Dhanik. Baroroh Lestari. "Pengaruh Karakteristik Teknologi dan Karakteristik Pekerjaan Terhadap Penerapan Collaboration Technology Internet Content Filter". *Mediator*, Vol. 6 No. 2, Desember 2005.
- Taasim, Shairil Izwan. 2013. Penerimaan Pengguna Terhadap Kaedah Pembayaran Elektronik (Consumer's Acceptance Towards Electronic Payment Method) *Jurnal Ekonomi Malaysia* 47(1) 2013 3 – 12
- Tangke, Natalia. "Analisa Penerimaan Penerapan Teknik Audit Berbantuan Komputer (TABK) Dengan Menggunakan Technology Acceptance Model (TAM) Pada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI". *Jurnal Akuntansi & Keuangan* Vol. 6, No. 1, Mei 2004: 10- 28.
- Vankatesh, Viswanath dan Davis. 1996. *A model of the Antecedents of Perceived Ease of Use: Development and Test*. *Decision Sciences*. Vol. 27 No. 3. Pg. 451
- Vankatesh, Viswanath dan Davis. 2000. *A model of the Antecedents of Perceived Ease of Use: Development and Test*. *Management Science*. Vol. 46 No. 2. Pp. 186 – 204
- Vicka Paramita, Aldioctavia. Analisis Kemanfaatan Dan Kemudahan Penggunaan Aplikasi Manajemen Surat Dengan Pendekatan Technology Acceptance Model Pada Pt. Xyz Surabaya. *Jurnal Teknik Pomits* Vol. 3, No. 2, (2014)
- Wahid, Fathul. "Apakah Perempuan Indonesia Terbelakang dalam Adopsi Internet?: Temuan Empiris". *Teknoin*, Vol. 10, No. 3, September 2005, 209 – 224.
- Yananto dan Dharma Tintri Ediraras. "Analisis Technology Acceptance Model (TAM) Terhadap Implikasi Pemanfaatan TIK Pada KUKM Di Indonesia (Studi Empiris Pada Kukm Peserta Ug-Icta 2008)". *Jurnal Ekonomi Bisnis* No. 2 Vol. 13, Agustus 2008.
- Yudiastuti, Helda. Siti Saudah. Irwansyah. "Penerapan Model TAM Dalam Analisa Pemanfaatan Schoolnet (Jardiknas Zona Sekolah) Oleh Pelajar SMP di Kota Palembang". *Seminar Nasional Teknologi Informasi dan Multimedia 2014*. STMIK Amikom Yogyakarta, 8 Februari 2014.
- Zainal, Dedi Rianto Rahadi. 2015. Analisis Technology Acceptance Model Pada Industri Perbankan. Program Pasca Sarjana. Dalam *Jurnal Sistem Informasi (JSI)*, VOL. 7, NO. 2, Oktober 2015